

ASPECTOS CLÍNICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO LINFOMA EM ANIMAIS DE PRODUÇÃO

Jerferson Alves Ferreira da Silva^{1*}; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Yanca Góes dos Santos Soares²;
Caroline Gomes da Silva²; Harlan Hallams de Lima Nascimento²; Antonio Flávio Medeiros
Dantas²; Glauco José Nogueira de Galiza²

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

²Laboratório de Patologia Animal – Universidade Federal de Campina Grande

*Autor correspondente: jefizu45@gmail.com

AT15: Patologia Veterinária

INTRODUÇÃO: O linfoma é a neoplasia hematopoiética mais comum em diversas espécies animais, gerando impactos sanitários e econômicos. Em bovinos, a leucose enzoótica bovina, causada pelo vírus da leucemia bovina, pode atingir prevalências de até 10% nos rebanhos infectados. Em aves domésticas, a Doença de Marek é altamente transmissível e causa prejuízos significativos. Em caprinos e equídeos, a doença é rara, mas seu diagnóstico tardio dificulta o manejo. **OBJETIVO:** Investigar a relação entre fatores de risco, como predisposição genética, agentes infecciosos e condições ambientais, e a ocorrência do linfoma em bovinos, ovinos, caprinos, equídeos, suínos e aves domésticas. Além disso, busca-se avaliar padrões clínicos, epidemiológicos e anatomopatológicos para auxiliar no aprimoramento do diagnóstico e controle da doença. **METODOLOGIA** Foram analisados casos de necropsias e biópsias realizadas no Laboratório de Patologia Animal do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Campina Grande (LPA/HVU/UFCG) entre janeiro de 2016 e julho de 2023. Os critérios de inclusão consideraram casos confirmados por exames histopatológicos e imuno-histoquímicos, enquanto aqueles com informações incompletas foram excluídos. Dados epidemiológicos foram coletados a partir de registros clínicos, incluindo espécie, idade, sexo e sinais clínicos. **RESULTADOS:** Foram diagnosticados 16 casos de proliferação neoplásica de linfócitos, sendo 8 de Doença de Marek em aves, devido à transmissão eficiente e cepas virulentas. Em bovinos, 5 casos de leucose esporádica foram identificados, caracterizados por linfadenomegalia e edema. Além disso, 2 casos de linfoma ocorreram em caprinos, com anorexia e dispneia, e 1 em equino, apresentando nódulo cutâneo, podendo estar relacionadas a influências genéticas ou ambientais ainda pouco compreendidas. **CONCLUSÃO:** O linfoma em animais de produção é uma condição rara, mas de grande impacto sanitário e econômico. O diagnóstico precoce, aliado a exames complementares, pode melhorar as chances de tratamento e manejo adequado, reduzindo as perdas e promovendo maior segurança na produção animal.

Palavras-chave: Diagnóstico. Linfócitos. Neoplasia.

